

SOG'LOM TURMUSH TARZI ORQALI DOIMIY TISHLARNI SAQLASH VA ORTOPEDIK STOMATOLOGIK KASALLIKLARNING PROFILAKTIKASI

Duanaqulov Umarali

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

“Stomatologiya” yo’nalishi magistri

Ilmiy rahbar-PhD **Muratova Saodat Kadirovna**

Kirish. Ushbu tezisda sog’lom turmush tarzi orqali doimiy tishlarni saqlash va ortopedik stomatologik kasalliklarning profilaktikasi muhokama qilinadi. Tish salomatligini ta’minlash uchun to’g’ri ovqatlanish, shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilish va muntazam stomatologik tekshiruvlardan o’tish muhimligi ta’kidlanadi. Shuningdek, ortopedik muammolarni oldini olish uchun profilaktik choralar va zamonaviy stomatologik texnologiyalarning ahamiyati yoritib berilgan.

Tadqiqot maqsadi. Sog’lom turmush tarzi tadbirlarni amalga oshirish orqali inson hayot sifati va og’iz bo’shlig’i sog’lig’ini yaxshilash.

Materiallar va usullar. Ushbu tadqiqotda tish kasalliklarini oldini olishning asosiy tamoyillari va ortopedik muammolarning profilaktikasi tahlil qilindi va ular quyidagilar: To’g’ri ovqatlanish va tish salomatligi

-kalsiy, fosfor va D vitamini yetarli miqdorda qabul qilish tish emalini mustahkamlaydi.
-shakar miqdori yuqori bo’lgan mahsulotlarni kamaytirish kariyes va parodontozning oldini oladi.

-sabzavot va mevalarni ko’proq iste’mol qilish tish to’qimalarining tabiiy tozalanishiga yordam beradi.

-shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilish

-kuniga kamida ikki mahal tishlarni fluoridli tish pastasi bilan to’g’ri yuvish.

-har 3-4 oyda bir marta tish cho’tkasini almashtirish.

-tish ipi va og’iz chayqov vositalaridan muntazam foydalanish.

Tish kasalliklarining profilaktikasi

-tish shifokoriga har olti oyda muntazam tashrif buyurish.

-plombalash va boshqa tish muolajalarini o’z vaqtida bajarish.

-tish siqilishi (bruksizm) va noto’g’ri tishlashni vaqtida aniqlash va tuzatish.

-ortopedik stomatologik kasalliklarning oldini olish

-tish yo’qotilishi va og’iz bo’shlig’i buzilishlarini oldini olish uchun protezlar, breket tizimlari va boshqa ortopedik vositalarni vaqtida qo’llash.

-yashash tarzi va stress darajasini nazorat qilish, chunki nerv zo’riqishi tish qismlari va jag’ tizimiga salbiy ta’sir ko’rsatishi mumkin.

Tadqiqot natijalari. Og’iz bo’shlig’i salomatligi insonning umumiy sog’lig’i va hayot sifati bilan chambarchas bog’liq. Doimiy tishlarning sog’lom saqlanishi va ortopedik stomatologik kasalliklarning oldini olish uchun sog’lom turmush tarziga rioya qilish muhim ahamiyatga ega.

Xulosa. Xulosa qilib aytadigan bo’lsak sog’lom turmush tarziga rioya qilish orqali doimiy tishlarni uzoq vaqt saqlash va ortopedik stomatologik kasalliklarning oldini olish mumkin. To’g’ri ovqatlanish, muntazam gigiyena, vaqtida tish shifokoriga borish va stressni kamaytirish tish salomatligi uchun muhim omillardir. Profilaktik choralar ko’rish orqali ortopedik muammolarning oldini olib, inson hayot sifati va salomatligini yaxshilash mumkin.